

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

LUDO DA POTENCIAÇÃO

 DOI: 10.5281/zenodo.13916646

Daniela Irene de Oliveira⁶³

Guilherme Jaime Souza do Carmo⁶⁴

Isabel Carla Ferreira de Amorim⁶⁵

Nalanda Kênia da Silva⁶⁶

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva⁶⁷

RESUMO

O presente relato de experiência apresenta uma breve abordagem acerca da aplicação do jogo “Ludo da Potenciação”, tendo como base o clássico jogo ludo. O material deste texto foi desenvolvido pelos autores com o objetivo de facilitar o aprendizado e a prática das operações de potenciação. A aplicação desse jogo foi realizada no dia 7 de maio de 2024, na Universidade de Pernambuco - Campus Mata Norte, em comemoração ao Dia da Matemática para os estudantes de diferentes cursos dessa instituição. Dessa maneira, sendo guiados pelos criadores, a aplicação do jogo contou com uma boa participação e interação dos referidos estudantes, que

⁶³ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: daniela.irene@upe.br

⁶⁴ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: guilherme.souzacarmo@upe.br

⁶⁵ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: isabel.carla@upe.br

⁶⁶ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: nalanda.kenia@upe.br

⁶⁷ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: anderson.rodriguessilva@upe.br

ao longo da aplicação lembraram de maneira divertida e prática os conceitos matemáticos envolvidos. O artigo discutirá os relatos de experiências, mencionando o desenvolvimento dos jogadores durante a aplicação do jogo “Ludo da Potenciação”. Os resultados obtidos indicam que houve uma melhoria na compreensão de conceitos de potenciação entre os participantes.

Palavras-chave: Jogo Educativo. Potenciação. Ensino de Matemática.

INTRODUÇÃO

De acordo com Agranionih e Smaniotto (2002) jogos podem proporcionar oportunidades para estudantes se envolverem com conceitos matemáticos em contextos que são significativos e motivadores, promovendo um entendimento mais profundo e oferecendo condições para o desenvolvimento de conceitos.

Diante desse contexto, nos foi solicitado na disciplina de Prática Profissional VII, o desenvolvimento de um jogo com material de sucata. Os autores deste relato, inspirados no Ludo, um jogo de tabuleiro marcado por uma cruz em que os jogadores precisam fazer com que suas 4 peças, chamadas de “peões” ou “cavalos”, completem uma volta no tabuleiro e cheguem à casa final antes dos demais⁶⁸ (Rigo, 2023), elaboraram o jogo denominado de Ludo da Potenciação. Esse conteúdo matemático foi escolhido para o jogo em virtude das dificuldades que os estudantes apresentam na manipulação e aplicação dos conceitos de potenciação, refletindo uma falta de compreensão dos princípios básicos envolvidos (Sousa, et al. 2016).

Neste jogo, após o lançamento do dado, os jogadores precisam avançar suas peças pelo tabuleiro, resolvendo algumas perguntas sobre potenciação para progredir. Cada jogador tem quatro peças e o objetivo é chegar até a última casa primeiro, a correta resolução permite ao jogador avançar, enquanto erros podem resultar em retrocessos. O jogo foi desenvolvido com material reciclável e exige habilidades matemáticas específicas da potenciação para vencer cada partida. Isso torna o Ludo da potenciação não apenas divertido, mas também educativo, estimulando o raciocínio lógico e o cálculo mental dos jogadores.

⁶⁸ Mais detalhes sobre esse jogo pode ser acessado em: <https://blog.megajogos.com.br/ludo-historia-curiosidades-e-muita-diversao/>.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No dia 07 de maio, em comemoração ao Dia da Matemática, o jogo Ludo da Potenciação foi apresentado e aplicado aos estudantes de Pedagogia e Matemática da UPE – Campus Mata Norte, no espaço Paulo Freire. O material didático estava exposto em uma das mesas desse espaço de convivência. Os estudantes dos referidos cursos foram convidados a jogar. Primeiramente, foram explicadas as regras, os objetivos e o conteúdo do jogo. Após essa introdução, quatro participantes receberam um tabuleiro, um dado e os peões que eram representados por tampinhas de garrafas. O jogo ocorreu sob supervisão dos responsáveis e prosseguiu sem problemas.

RESULTADOS

Durante a aplicação do jogo foi possível perceber que alguns jogadores demonstraram dificuldades na resolução de problemas que envolviam potência com expoente negativo. Desse modo, para que o jogo prosseguisse, foi necessário que os desenvolvedores dessem feedbacks retirando algumas dúvidas. O que chama atenção também nos resultados é a característica lúdica que ele apresenta, mesmo com tais dificuldades conceituais, os jogadores não se desmotivaram nas partidas. Além de continuarem a jogar ainda expressaram em suas falas que aprenderam potenciação, conteúdo segundo eles que já haviam estudado há algum tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a aplicação do Ludo da Potenciação podemos perceber o quanto utilizar jogos para o ensino e aprendizagem da matemática é importante, pois facilita a aprendizagem de forma lúdica e interativa, engajando os estudantes e tornando conceitos abstratos mais concretos. Promovendo assim, o desenvolvimento do raciocínio lógico, a resolução de problemas e a cooperação entre os estudantes. Além disso, permitem a aplicação prática dos conteúdos matemáticos, ajudando a fixar o conhecimento e aumentar a motivação e o interesse pela disciplina.

REFERÊNCIAS

GRANIONI, Neila Tonin; SMANIOTTO, Magáli. **Jogos e aprendizagem matemática: uma interação possível**. Erechim: EdiFAPES, 2002

RIGO, G. LUDO: **História, Curiosidades e Muita Diversão**. 2023. Disponível em: <https://blog.megajogos.com.br/ludo-historia-curiosidades-e-muita-diversao/>. Acesso em: 28 jun. 2024.

SOUSA, Dárli Almeida de; BRITO, José Augusto Costa; SCHEIDEGGER, Jéssica; ALVES, Alex Andrade. **Análise de erros em questões de potenciação: uma experiência de estágio supervisionado em matemática**. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, XII, 2016, São Paulo. **Educação Matemática na Contemporaneidade: desafios e possibilidades**. São Paulo: Sociedade Brasileira de Educação Matemática, 2016. Disponível em: https://www.sbembrasil.org.br/enem2016/anais/pdf/6800_4017_ID.pdf. Acesso em: 28 jun. 2024.